

Russische Exporte von Uran und Atomtechnologie in die EU – Optionen für alternative Beschaffung

Ein Debattenbeitrag

(Version 1.0, Deutsch, 31.1.2025)

Autor:innen: Alexander Wimmers (TU Berlin und DIW Berlin, awi@wip.tu-berlin), Paul-Jonas Ummethun (TU Berlin), Anke Herold (Öko-Institut), Claudia Kemfert (DIW Berlin, und Leuphana Universität Lüneburg), Björn Steigerwald (TU Berlin und DIW Berlin), Christian von Hirschhausen (TU Berlin und DIW Berlin)

Zitationsvorschlag / Suggested citation: Wimmers, A., Ummethun, P.-J., Herold, A., Kemfert, C., Steigerwald, B., & von Hirschhausen, C. (2025). Russische Exporte von Uran und Atomtechnologie in die EU – Optionen für alternative Beschaffung. Ein Debattenbeitrag. Diskussionsbeiträge der Scientists for Future, 20, 1–23. doi: [10.5281/zenodo.14728811](https://doi.org/10.5281/zenodo.14728811)

Zusammenfassung

Seit Beginn russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 sind die Importe von fossilen Energieträgern (Erdgas, Öl und Kohle) aus Russland in die Europäische Union mit der Hilfe von zwölf Embargo-Paketen der EU sehr rasch reduziert worden. In der Atomwirtschaft hingegen bleibt Russland ein strategischer Lieferant von Uran, Brennelementen und technischen Dienstleistungen für die EU. In diesem Diskussionsbeitrag werden Abhängigkeiten zum russischen Nuklearsektor in einzelnen Stufen der nuklearen Wertschöpfungskette aufgezeigt.

Knapp 17 % des benötigten Natururans für die EU kommen direkt aus Russland und russische Akteure sind auch in anderen Ländern aktiv. Ein Drittel der benötigten Anreicherungsleistung wird vom russischen Staatskonzern Rosatom bezogen. Im Jahr 2023 waren in der EU 18 Reaktoren sowjetischer bzw. russischer Bauart in Betrieb, die größtenteils mit russisch produziertem Kernbrennstoff betrieben werden. Abhängigkeiten in diesem Bereich zu reduzieren ist herausfordernd und wird durch langfristige Verträge und begrenzte alternative Produktionskapazitäten erschwert. Die Analyse europäischer und westlicher Kapazitäten zeigt in allen betrachteten Stufen der Wertschöpfungskette Alternativen zur Versorgung durch Rosatom auf. In einzelnen Stufen ist eine Verlagerung nach Europa möglich und auch für den benötigten Kernbrennstoff stehen Alternativen bereit. Hier spielt der US-Konzern Westinghouse eine Schlüsselrolle, mit dem bereits einige Staaten, die Reaktoren russischer Bauart betreiben, Verträge zur Lieferung von entsprechenden Brennelementen abgeschlossen haben. Insgesamt zeigt die Analyse, dass die EU von der russischen Atomwirtschaft unabhängig werden kann. Die einfachste Lösung, die Abhängigkeit von Russland oder anderswo zu reduzieren, wäre ein Ende der Atomstromproduktion.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Produktionsstrukturen in der Atomwirtschaft	3
Abbau der Rohstoffe.....	4
Konversion und Anreicherung	6
Brennstoffherstellung.....	7
EU-Importe von russischer Atomtechnologie	8
Natururan.....	9
Europäische Infrastruktur und Kapazitäten.....	9
Abhängigkeiten von der russischen Uranförderung.....	10
Frankreich und „Françafrique“	10
Konversion.....	11
Europäische Infrastruktur.....	11
Abhängigkeiten von Russland.....	11
Urananreicherung	12
Europäische Infrastruktur.....	12
Abhängigkeiten von Russland.....	13
Brennelemente	13
Europäische Infrastruktur.....	14
Abhängigkeit von Russland.....	15
Kraftwerksbau.....	16
Bauprojekte in der EU oder von europäischen Akteuren	16
Russische Bauvorhaben in der EU.....	17
Lieferung von Ausrüstung von EU-Unternehmen nach Russland	18
Fazit	19
Literatur	20

Einleitung

Mitte des Jahres 2024 waren in der Europäischen Union (EU) 102 Kernreaktoren mit einer gemeinsamen Nettokapazität von 98 GW_{el} im Leistungsbetrieb (IAEA, 2024). Die Stromerzeugung aus Atomenergie in der EU stieg im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 1.5 % auf 619 TWh. Der relative Anteil der Atomenergie an der Stromerzeugung ist in der EU von 33 % im Jahr 2000 auf 23 % im Jahr 2023 gesunken (EMBER, 2024).

Im August 2022, nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar desselben Jahres, forderte der ukrainische Präsident Selenskyj nach einem Treffen mit dem EU-Präsidenten Charles Michel ein härteres Vorgehen gegen die russische Atomwirtschaft. Nach mittlerweile zwölf Sanktionspaketen der EU gegenüber wichtigen Persönlichkeiten aus der russischen Politik und Wirtschaft und gegen Energieträger wie Kohle, Gas, Öl, Rohstoffe wie Stahl und Eisen, sowie diverse andere Produkte, bleibt die russische Atomindustrie weiterhin davon unberührt (Bundesregierung, 2023).

Das Europäische Parlament forderte bereits im April 2022 in einer Resolution mit 93 % der Stimmen, jede Zusammenarbeit mit Russland im Nuklearbereich, insbesondere die Zusammenarbeit mit Rosatom und seinen Tochtergesellschaften, zu beenden (Europäisches Parlament, 2022). Im Februar 2023 forderte das Parlament die Mitgliedstaaten nochmals auf, Rosatom zu verbieten, in kritische Infrastrukturen in der EU zu investieren und die Sanktionen auf russisches Uran auszudehnen (WNN, 2023c).

Dabei ist Russland nicht nur ein strategischer Lieferant für Länder, die Reaktoren russischer bzw. sowjetischer Bauart betreiben, sondern steht im intensiven Austausch mit der gesamten europäischen Atomwirtschaft. Ein Embargo gegen die russische Atomwirtschaft bedingt somit einerseits die Diversifizierung der EU auf Lieferungen aus anderen Ländern, z. B. bei Uran und Brennelementen, aber auch mittelfristig eine Stärkung der eigenen Versorgungskapazitäten, insbesondere für die osteuropäischen Kernkraftwerke. Allerdings werden Bestrebungen, die Abhängigkeit von Russland zu beenden, durch EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn blockiert (Tagesschau, 2023).

In diesem Artikel erfolgt eine Analyse europäischer Import- und Produktionsstrukturen entlang der nuklearen Wertschöpfungskette, um aufzuzeigen, dass eine Unabhängigkeit bzw. Autarkie in der Energieversorgung durch die Ausweitung von Energieerzeugungskapazitäten aus Kernkraftwerken kritisch zu hinterfragen ist. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei auf den vorgelagerten Prozessen, also dem Uranabbau, der Urananreicherung und der Brennstoffherstellung und dabei insbesondere hinsichtlich bestehender Abhängigkeiten von russischer Atomwirtschaft. Des Weiteren werden Alternativen zu diesen Abhängigkeiten untersucht, die teilweise auch innerhalb Europas realisierbar sind. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Mitgliedsstaaten der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) gelegt, die alle 27 EU-Mitgliedsländer umfasst. Euratom zielt darauf ab, die Kapazitäten und Interessen im Nuklearsektor auf EU-Ebene zu koordinieren (Europäische Union, 2012). Die Umsetzung der aufgezeigten Alternativen könnten die Unabhängigkeit von Russland in der Atomwirtschaft ermöglichen. Eine generelle Unabhängigkeit vom nicht-europäischen Ausland im nuklearen Sektor ist jedoch insbesondere aufgrund der Ressourcenverfügbarkeit nicht umsetzbar.

Ein pragmatischer Weg die Importabhängigkeit zu verringern, wäre die Beendigung der Nutzung von kommerzieller Atomenergie. Dieser Aspekt wird in diesem Diskussionsbeitrag nicht weiter diskutiert.

Produktionsstrukturen in der Atomwirtschaft

Zur Produktion von Strom (und Bereitstellung von Wärme) in Kernkraftwerken sind eine Reihe komplexer Produktionsprozesse, sowohl vor dem Betrieb des Kraftwerks als auch danach, notwendig. Diese Strukturen des Systemguts Atomenergie sind in Abbildung 1 dargestellt. Dort werden die Wechselwirkungen zwischen den Subsystemen aufgezeigt (Wealer & von Hirschhausen, 2020). Während die nachgelagerten

Anteils von Kasachstan und den USA zu beobachten. Im Jahr 2023 sind zudem weitere Minen in den USA in Betrieb gegangen, so dass hier ein Anstieg der Produktion zu vermuten ist (Shaw, 2024). Erwähnenswert ist, dass die weltweite Uranproduktion seit 1990 den globalen Bedarf nicht decken konnte, sodass alternative Versorgungsoptionen, wie Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente oder der Abbau von bis in die 1980er angesammelte Vorräte, genutzt werden müssen (NEA, 2023; WNA, 2024c).

Die Produktion könnte allerdings gesteigert werden, wenn höhere Kosten in Kauf genommen würden, denn Uranvorkommen werden hinsichtlich ihrer Kosten ihres Abbaus und Erreichbarkeit differenziert. So ist der Abbau der Vorkommen in Indien ab einem Uranpreis von 130 US\$/kg bis 260 US\$/kg lohnenswert, während ein Großteil der Vorkommen in Kasachstan bereits für weniger als 40 US\$/kg abgebaut werden können (NEA, 2023). Wie oben erwähnt, ist Uran aus heutiger Perspektive keine knappe Ressource.

Kurz erwähnt werden sollen die oftmals vernachlässigten Umweltauswirkungen, die durch den Uranabbau entstehen. Zunächst werden durch die stetige Reduktion leicht zugänglicher Uranvorkommen immer aufwendigere Methoden zur Extraktion gewählt, die größere Eingriffe in die Umwelt benötigen sowie erhöhte Emissionen nach sich ziehen. Weiterhin ist die Renaturierung bzw. Sicherung abgetragener Tagebaue oftmals unzureichend und stellt ein Risiko für Mensch und Umwelt dar (Mudd, 2014; Qiao et al., 2020). Diese Auswirkungen beschränken sich jedoch größtenteils auf den globalen Süden und finden in der Öffentlichkeit wenig Beachtung (Alexis-Martin & Davies, 2017; Larsen & Mamosso, 2014). Einen Überblick über die wenig beachteten Umweltauswirkungen und der fehlenden Messbarkeit von Einträgen radioaktiver Materialien in die Umwelt sowie die fehlende Berücksichtigung dieser Herausforderungen in Nachhaltigkeitskonzepten wie den „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen geben Wimmers et al. (2024). Vertiefende Informationen zum historischen Uranabbau in Deutschland und den Folgen finden interessierte Leser:innen u. a. bei Schütterle (2010).

Tabelle 1. Uranproduktion nach Ländern 2020 bis 2022 (NEA, 2023; WNA, 2024c).

Land	Produktion 2020 [t U]	Anteil 2020	Produktion 2021 [t U]	Anteil 2021	Produktion 2022 [t U]	Anteil 2022
Kasachstan	19 477	41,14 %	21 819	46,09 %	21 227	44,84 %
Australien	6195	13,09 %	4192	8,85 %	4553	9,62 %
Namibia	5412	11,43 %	5753	12,15 %	5613	11,86 %
Kanada	3878	8,19 %	4693	9,91 %	7351	15,53 %
Usbekistan	3512	7,42 %	3520	7,44 %	3300	6,97 %
Niger	2991	6,32 %	2248	4,75 %	2020	4,27 %
Russland	2846	6,01 %	2635	5,57 %	2508	5,30 %
China	1600	3,38 %	1600	3,38 %	1700	3,59 %
Ukraine	711	1,50 %	455	0,96 %	100	0,21 %
Indien	540	1,14 %	600	1,27 %	600	1,27 %
Südafrika	62	0,13 %	192	0,41 %	200	0,42 %

Land	Produktion 2020 [t U]	Anteil 2020	Produktion 2021 [t U]	Anteil 2021	Produktion 2022 [t U]	Anteil 2022
Pakistan	45	0,10 %	45	0,10 %	45	0,10 %
Tschechien	34	0,07 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Iran	21	0,04 %	21	0,04 %	20	0,04 %
USA	8	0,02 %	8	0,02 %	75	0,16 %
Deutschland	7	0,01 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Ungarn	3	0,01 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Brasilien	0	0,00 %	29	0,06 %	43	0,09 %
Summe (t U)	47 342		47 810		49 355	

Konversion und Anreicherung

Für den Betrieb heutiger Leichtwasserreaktoren, die europaweit aktuell circa 94 % aller im Betrieb befindlichen Reaktoren ausmachen, muss der Anteil von ^{235}U im Brennstoff zwischen 3,5 % und 5 % liegen (Neles & Pistner, 2012; Supko, 2016). Die Erhöhung dieses Anteils wird Anreicherung genannt.

Zunächst muss der Yellow Cake (U_3O_8) von Spurenelementen gereinigt werden, wobei die stabile keramische Verbindung UO_2 hergestellt wird. Dieser Prozess wird als Konversion bezeichnet. Zur Vorbereitung der Anreicherung wird das UO_2 dann in gasförmiges Uranhexafluorid (UF_6) umgewandelt. Dieses Gas ist hochkorrosiv und wandelt sich bei Kontakt mit Wasser in Flusssäure um, sodass der Umgang damit technisch aufwändig ist (Yim, 2022). Tabelle 2 zeigt die globalen Konversionskapazitäten.

Tabelle 2. Weltweite Konversionskapazitäten nach Unternehmen und Land im Jahr 2022 (Finegold, 2023).

Unternehmen	Ort (Land)	Kapazität	Auslastung
Orano	Pierrelatte und Malvesi (Frankreich)	15 000 t/a	9 000 t/a (60 %)
NNC	Lanzhou und Hengyang (China)	15 000 t/a	11 000 t/a (73 %)
Cameco	Port Hope (Kanada)	12 500 t/a	10 600 t/a (85 %)
Rosatom	Seversk (Russland)	12 500 t/a	12 000 t/a (96 %)
ConverDyn	Metropolis (USA)	7000 t/a	0 (0 %)
Gesamt		62 000 t/a	42 600 t/a (69 %)

Die Anreicherung des gasförmigen Urans kann in einer Zentrifuge erfolgen. Hierbei werden die schwereren ^{238}U Atome durch die Rotation der Zentrifuge an den Rand befördert, was den Anteil des leichteren ^{235}U in der Mitte ansteigen lässt. So entsteht angereichertes Uran mit dem für den Betrieb von auf Leichtwassertechnologie beruhenden Kernreaktoren notwendigen Anteil an ^{235}U . Uran kann auch mit einer älteren Technologie (Gasdiffusion) angereichert werden, indem UF_6 -Gas durch poröse Membranen gepumpt wird, die ^{235}U leichter durchlassen als schwerere Isotope, wie ^{238}U . Derzeit laufen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Anreicherung von ^{235}U -Dampf mit Hilfe von Lasertechniken. Aktuell nutzen alle kommerziellen Anreicherungsanlagen eine Zentrifuge (WNA 2022).

Das abgereicherte Uran mit einem erhöhten Masseanteil an ^{238}U wird zum Teil wiederverwendet, entweder in Mischoxid-Brennstoffen (MOX) oder für panzerbrechende Waffen. Der Aufwand für die Anreicherung von Uran wird mit einer eigenen Größe, der sogenannten Urantrennarbeit (UTA, englisch *separative work, SW*) beschrieben. Sie hat die physikalische Dimension der Masse und wird, wenn die verwendete Einheit Tonnen ist, in tUTA angegeben. So sind zum Beispiel für den Betrieb eines Reaktors mit einer elektrischen Leistung von 1300 MW etwa 150 tUTA notwendig (Neles & Pistner, 2012). Weltweite Kapazitäten für die Anreicherung von Uran belaufen sich heute auf 57 350 tUTA und sollen erhöht werden (Yim, 2022).

Nennenswerte Anreicherungskapazitäten belaufen sich auf wenige Akteure in acht Ländern. Im Jahr 2020 führt Tenex, ein Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Rosatom, den weltweiten Urananreicherungsmarkt mit 46 % der Kapazität an. Es folgen Urenco mit 30 %, das im Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden und den USA tätig ist, der französische Staatskonzern Orano mit 12 % und der chinesische Staatskonzern CNNC mit 11 %, vergleiche Tabelle 3. Die Eigentümerschaft von Urenco wird durch den Vertrag von Almelo von 1971 geregelt. Das Unternehmen Urenco gehört zu einem Drittel den deutschen Energieunternehmen PreussenElektra und RWE, zu einem Drittel der niederländischen Regierung und zu einem Drittel der britischen Regierung.

Der japanische Akteur JNFL plant seine Kapazitäten bis 2030 zu verzehnfachen. Ansonsten ist in den nächsten Jahren keine Dynamisierung dieses Markts zu erwarten.

Tabelle 3. Weltweit installierte und geplante Anreicherungskapazitäten in tUTA, Stand 2022. Daten nach WNA (2022).

Unternehmen	Ort (Land)	2013	2015	2020	2025	2030
Orano	Georges Besse I & II (Frankreich)	5500	7000	7500	7500	7500
Urenco	Gronau (Deutschland), Almelo (Niederlande), Capenhurst (Vereinigtes Königreich)	14 200	14 400	13 700	17 300	16 300
Urenco USA	Eunice (New Mexico, USA)	3500	4700	4900		
Tenex (Rosatom)	Angarsk / Novo Uralsk / Zelenogorsk / Seversk (Russland)	26 000	26 578	27 700	26 200	24 800
CNNC	Hanzhun / Lanzhou (China)	2200	5760	6300	11 000	17 000
JNFL	Rokkashu (Japan)	150	150	150	150	1500
Andere	Argentinien / Brasilien / Indien / Pakistan / Iran	75	100	66	375	525
Summe		51 700	58 750	55 416	62 525	66 275

Brennstoffherstellung

Das gasförmige angereicherte UF_6 muss für die Verwendung als Kernbrennstoff als Feststoff vorliegen. Wegen der hohen Hitzebeständigkeit und Festigkeit sowie der

Nicht-Reaktivität mit Wasser wird es in die keramische Verbindung UO_2 umgewandelt, aus der die sogenannten Pellets hergestellt werden. Diese werden entsprechend der Geometrie der Brennelementhülsen an diese angepasst. Die Hülsen werden mit Inertgas (z. B. Helium) befüllt. Eine befüllte Hülse wird als Brennstab bezeichnet. Die Hülsen bestehen je nach Reaktortyp aus unterschiedlichen Zirkonium-Legierungen (sogenanntes Zirkalloy). So wird in Siedewasserreaktoren Zirkalloy-2, das Nickel enthält, verwendet, während für Druckwasserreaktoren die Legierung Zirkalloy-4 notwendig ist, die kein Nickel enthält. Die Brennstäbe werden anschließend in reaktor-spezifischen Anordnungen fixiert (Yim, 2022).

Allgemein gesprochen haben westliche Druckwasserreaktoren eine rechteckige Anordnung, während russische und ehemals sowjetische Druckwasserreaktoren eine hexagonale Anordnung voraussetzen. Aus diesen und anderen Details ergeben sich unter anderem die später beschriebenen Abhängigkeiten von bestimmten Herstellern (Yim, 2022). Weltweite jährliche Kapazitäten für die Herstellung von Brennelementen, verteilt auf 13 Länder, belaufen sich auf circa 15 500 t SM. Es dominieren die USA (28 %), Russland (18 %) und Japan (10 %). Aufgrund der hohen Spezifität der Brennelemente hinsichtlich Reaktortypen soll hier auf eine Gesamtübersicht verzichtet werden. Die Einheit Tonnen Schwermetall (t SM) wird zur Beschreibung der Masse von Kernbrennstoffen und radioaktiven Abfällen verwendet. Die Einheit beschreibt im frischen Kernbrennstoff die Masse der spaltbaren Produkte (insb. Uran und Plutonium) und umfasst sonst alle durch Neutroneneinfang spaltbaren Nuklide, die eine gewisse, aber uneinheitlich definierte Masse bzw. Ordnungszahl übersteigen.

Einige Reaktoren in Europa und Japan nutzen sogenannten Mischoxid-Brennstoff (MOX). Dabei wird dem UO_2 zusätzlich Plutonium in keramischer Form als PuO_2 beigemischt. Das UO_2 besteht meist aus abgereichertem Uran, also mit erhöhtem Anteil an ^{238}U und das Plutonium stammt aus abgebrannten Brennelementen aus Leichtwasserreaktoren. Die Herstellung von MOX-Brennstoffen erfordert aufgrund der im Vergleich zu Uran deutlich erhöhten (radioaktiven) Toxizität von Plutonium zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen (Yim, 2022).

EU-Importe von russischer Atomtechnologie

Insbesondere die östlichen Staaten der europäischen Union sind aufgrund historischer Verflechtungen mit der ehemaligen Sowjetunion von russischer Atomtechnologie abhängig. So werden heute in der Tschechischen Republik, Ungarn, Bulgarien, und der Slowakei Kernreaktoren sowjetischer bzw. russischer Bauart betrieben. Auch Finnland betreibt in Loviisa zwei solcher Reaktoren (IAEA, 2024; Schneider et al., 2023). In der Slowakei liegt der Anteil der Elektrizität aus diesen Reaktoren am Strommix bei über der Hälfte und in Ungarn bei über einem Drittel (Szulecki & Overland, 2023).

Diese Reaktortypen sind Druckwasserreaktoren. Sie sind vom Prinzip her ähnlich zu denen westlicher Bauart, wie sie unter anderem in Frankreich betrieben werden, und

werden als WWER (Wasser-Wasser-Energie-Reaktor) bezeichnet. In Europa befinden sich mehrere Reaktormodelle dieses Typs in Betrieb (siehe Tabelle 4).

Die Abhängigkeit der EU von nicht-europäischen Rohstoffen, Produktions-Kapazitäten und Fachwissen zieht sich durch alle vorgelagerten Prozesse des Systemguts Atomenergie und betrifft auch den Neubau von Kernkraftwerken. Im Folgenden sollen diese Abhängigkeiten, insbesondere mit Bezug zu Russland, dargestellt werden.

Natururan

Europäische Infrastruktur und Kapazitäten

Die Euratom Staaten müssen ihren Bedarf an benötigten Natururan fast vollständig importieren (Gufler & Meister, 2022). Insgesamt importierte die EU im Jahr 2023 eine Masse von 14 578 t Uran (t U). Dies entspricht einem Anteil von 22 % des weltweiten Uranbedarfs. In den Jahren 2022 und 2023 wurde insgesamt etwas mehr Natururan importiert als in die Reaktoren geladen. In den acht Jahren zuvor hingegen wurde jeweils weniger Natururan gekauft als für die Reaktoren benötigt wurde, was zum Abbau von Reserven geführt hatte. Der Anteil russischen Urans am Gesamtimport verringerte sich, wie in Abbildung 2 zu sehen, zwischen den Jahren 2021 und 2022 um drei Prozentpunkte und stieg im Jahr 2023 um sechs Prozentpunkte auf einen Anteil von dann 23 % an (ESA, 2024). Zwischen den Jahren 2022 und 2023 gingen die Uranlieferungen aus Niger von knapp 3000 Tonnen auf 2089 Tonnen zurück, weil die Grenzen zwischen Niger und Benin geschlossen wurden und ein wichtiger Exportkorridor nicht mehr zur Verfügung stand (Orano, 2023). Insgesamt 96 % des im Jahr 2023 in die EU importierten Natururans kommen aus den fünf Ländern, die weltweit am meisten Natururan fördern: Kanada lieferte mit knapp 33 % den größten Anteil, gefolgt von Russland mit rund 23 % und Kasachstan mit 21 %, sowie Niger mit 14 %, wie in Abbildung 2 dargestellt. Im Mittelwert über die letzten 10 Jahre lag der Uranimport in die Europäische Union bei 13 907 t U. Er wird für die Periode von 2024 bis 2033 auf 12 400 Bruttotonnen jährlich prognostiziert (ESA, 2024).

Abbildung 2. Herkunft von Natururan in der EU von 2013 bis 2023 (Daten: ESA, 2023, 2024).

Abhängigkeiten von der russischen Uranförderung

In Russland ist die staatliche Atomenergiegesellschaft Rosatom für alle Geschäfte bezüglich Atomenergie und der dazugehörigen Wertschöpfungskette zuständig. Rosatom ist dabei sowohl für die kommerzielle als auch die militärische Nutzung der Atomenergie verantwortlich und untersteht der direkten Weisungsbefugnis des russischen Präsidenten (Szulecki & Overland, 2023).

Mit den Tochterunternehmen ARMZ und Tenex bzw. Uranium One kontrolliert Rosatom 15 % der weltweiten Uranförderung. Uranium One hat seinen Sitz in Kanada und besitzt Minen weltweit. ARMZ hingegen ist für die Förderung von Uran auf russischem Staatsgebiet zuständig und hat damit einen weltweiten Anteil von 6 % (Gufler & Meister, 2022). Im Jahr 2021 wurden in Russland 2635 tU gefördert und 2358 tU in die EU exportiert, was einem Exportanteil von knapp 90 % entspricht (ESA, 2023). Die Eigenversorgung kann Russland an dieser Stelle durch Uranium One, einem Subunternehmen der Tenex-Gruppe, sicherstellen. Damit ist Rosatom einer der größten Uranproduzenten der Welt mit Anlagen in Kasachstan, Namibia, Tansania, den USA und Russland (WNN, 2021b).

Die Rosatom-Tochter Uranium One ist für große Teile der Uranproduktion in Kasachstan zuständig. Das kasachische Uran steht damit in Verbindung mit Russland (Szulecki & Overland, 2023; WNA, 2024a). Um potenzielle Sanktion zu vermeiden hat Uranium One 2024 große Anteile an Uranbergwerken in Kasachstan an chinesische Firmen verkauft (Falconbridge et al., 2024).

Um sich aus der Abhängigkeit von russischem Natururan zu lösen, müsste die EU ca. 30 % ihres Uranbedarfs und damit 5 % der weltweiten Jahresproduktion aus anderen Quellen decken (Gufler & Meister, 2022).

Frankreich und „Françafrique“

Auch Uranlieferungen aus anderen Ländern, insbesondere aus Niger, sind zu betrachten. Frankreich hat sich in Afrika den größten Einfluss von den ehemaligen Kolonialmächten aufrechterhalten. Das sogenannte „Françafrique“ bezeichnet dabei die Länder südlich der Sahara, die ehemals französische Kolonien waren. Von hier bezieht Frankreich immer noch wichtige Rohstoffe und steht aufgrund neokolonialer Verflechtungen in der Kritik (Taylor, 2019). Vor allem bezieht Frankreich von hier einen Großteil seines benötigten Natururans über den staatseigenen Konzern Orano. Dieser besitzt signifikante Anteile an drei Uranminen in der ehemaligen französischen Kolonie Niger. Das Uran wird von Frankreich zu sehr günstigen Konditionen bezogen. Es müssen zum Beispiel keine Exportzölle gezahlt werden, sodass die Kosten hier weit unter anderen Bezugsquellen, wie z. B. aus Kanada oder Kasachstan, liegen (Stölzel & Finkenzeller, 2023).

Die Sicherheit der Aufrechterhaltung des Uranimports aus Niger ist jedoch seit dem Militärputsch im Juli 2023 fraglich. Die Militärjunta verhängte kurz nach der Machtergreifung einen Exportstopp für Uran, was laut Orano keine kurzfristigen Auswirkungen auf die Uranversorgung hatte. In den Verträgen, die kurz vor dem Machtwechsel geschlossen wurden, war die Erschließung weiterer Uranvorkommen be-

geschlossen. Dabei wurde die Prüfung der Machbarkeit des sogenannten In-situ Verfahrens vereinbart (Misser, 2023). Bei diesem Verfahren werden Chemikalien in das uranhaltige Gestein gepumpt, um das Uran auszuwaschen. Dabei ist eine Kontamination des Bodens nicht auszuschließen (Qiao et al., 2020). Ende 2024 hat die Militärregierung Nigers Orano die Kontrolle über die Uranminen entzogen, sodass Niger als Importeur künftig höchstwahrscheinlich ausfallen wird (Orano, 2024a, 2024b).

Konversion

Europäische Infrastruktur

Es gibt vier große Akteure, welche über 95 % des Konversionsbedarfs der Euratom-Staaten decken. Den größten Teil davon übernimmt Orano (Frankreich) mit aktuell 29 %, gefolgt von Rosatom (Russland) mit rund 27 %, Cameco (Kanada) mit 19 %, sowie ConverDyn (USA) mit 18 % (ESA, 2024). Auch bei der Konversion ist der Anteil von Rosatom um 5 Prozentpunkte gestiegen. Der einzige europäische Akteur Orano konvertiert das Natururan in seinen Werken in Frankreich. Bis Ende 2023 sollte die verfügbare Konversionskapazität auf 15 000 t U aufgestockt werden (WNN, 2021a). Dazu gab es seit dieser Ankündigung keine neue Meldung. Im Jahr 2020 wurden dort jedoch nur 17 % dieser möglichen Konversionsleistung genutzt (WNN, 2022a).

Abhängigkeiten von Russland

Im Gegensatz zu Orano nutzt Rosatom die verfügbaren Konversionskapazitäten nahezu komplett. Die Auslastung der Werke in Seversk lag 2020 bei einem Output von 12 000 t konvertiertem Uran und einer theoretischen Kapazität von 12 500 t bei 96 % (Finegold, 2023). Im Jahr 2022 wurden 2444 t konvertiertes Uran in die EU exportiert, was ungefähr einem Fünftel der Produktion entspricht (ESA, 2023). Um sich in diesem Schritt des Produktionsprozesses von russischen Importen zu lösen, müssten die Euratom Staaten den Bezug des konvertierten Urans auf Orano umschichten. Die Kapazitäten, um die fehlenden 2444 t zu decken, stehen aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung der französischen Anlagen nominell zur Verfügung. Des Weiteren hat ConverDyn eine Konversionsanlage in den USA auf Stand-by stehen. Diese könnte zusätzliche 7000 t Uran pro Jahr konvertieren und ein Neustart war in 2023 geplant (WNN, 2022a). Die Inbetriebnahme erfolgte im Juli 2023. Im September 2023 unterzeichneten ConverDyn und der ukrainische Atomenergieversorger Energoatom eine Absichtserklärung zur Urankonversion. Ziel ist es, mithilfe von ConverDyn ukrainisches Uran zu konvertieren (WNN, 2023b).

Abbildung 3. Versorgung der EU mit Konversionsleistung von 2016 bis 2023. Werte für 2023 geschätzt. Daten nach ESA (2023).

Die Konversion ist einer der vorgelagerten Prozesse, bei denen die Abhängigkeit zu Russland aufgehoben werden kann. Mithilfe von Orano ist sogar eine vollständige Verlagerung nach Europa möglich. Weiterhin bietet sich der US-amerikanische Anbieter ConverDyn zur Diversifikation an. Der Mittelwert über 8 Jahre an Konversionsbereitstellung, dargestellt in Abbildung 3, lag dabei zuletzt bei 12 605 Tonnen Uran.

Urananreicherung

Europäische Infrastruktur

Insgesamt wurden in der EU im Jahr 2022 12 260 t UTA an Anreicherungsarbeit benötigt. Davon kamen 38 % aus Russland (ESA, 2024). Die Anreicherungskapazität europäischer Versorger liegt bei 21 200 t UTA pro Jahr – siehe Abbildung 4. Davon wurden im Jahr 2022 nur 31,5 % für die Deckung des Bedarfs der EU genutzt (ESA, 2023).

Die 62 % des in der EU angereicherten Urans teilen sich auf Orano und Urenco auf. Die Orano-Werke befinden sich in Frankreich und haben eine jährliche Kapazität von 7500 t UTA. Währenddessen betreibt Urenco seine Werke in Deutschland (Gronau), den Niederlanden (Almelo) und in Großbritannien (Capenhurst). Hier liegt die kumulierte Kapazität bei 13 700 t UTA pro Jahr (WNA, 2024b).

Bei der Urananreicherung fällt abgereichertes Uranhexafluorid an, welches wieder angereichert werden kann. Bis zum Frühjahr 2022 verkaufte Urenco das in Gronau anfallende, abgereicherte Uranhexafluorid nach Russland, wo es wieder angereichert wurde. Diese Verträge wurden in Folge des russischen Angriffskriegs einseitig von Urenco gekündigt (Süddeutsche Zeitung, 2022). Derzeit findet hier also kein Handel mit Russland statt.

Abbildung 4. Globale Anreicherungskapazitäten in 2022. Geplante Kapazitäten für 2025 und 2030. Daten nach WNA (2024b).

Abhängigkeiten von Russland

In diesem Schritt der nuklearen Wertschöpfungskette spielt Russland für die EU und weltweit eine zentrale Rolle. Zwar exportiert Urenco zurzeit kein Uranhexafluorid mehr nach Russland. Trotzdem hat Rosatom immer noch einen großen Anteil am europäischen Import von angereichertem Uran. TVEL, eine Tochterfirma von Rosatom, ist dabei für die Urananreicherung an vier verschiedenen Standorten in Russland zuständig. Das Uran wird durch eine weitere Tochter, TENEX, vertrieben. Weltweit hat Rosatom mit 46 % den größten Anteil an der Produktion von angereichertem Uran (ESA, 2022). TENEX exportiert dabei 48 % der Produktion in die EU, u.a. nach Deutschland und Frankreich (Gufler & Meister, 2022). Damit hat Rosatom einen Anteil von 30 % an dem nach Europa gelieferten angereicherten Uran. Historisch produzierte abgereicherte Uranmengen machen einen großen Anteil der russischen Uranreserven aus, was nahelegt, dass das Vorhalten abgereicherten Urans ein strategisches Interesse Russlands darstellen könnte (Bukharin, 1996). Die Kapazitäten der Anreicherungsanlagen in der EU würden ausreichen, um den kompletten Bedarf ohne Importe aus dem Ausland zu decken. Dafür müssen Verträge mit Staaten außerhalb Europas geprüft werden. Dabei sind insbesondere die Verträge mit US-Unternehmen relevant (Gufler & Meister, 2022). Abbildung 4 zeigt aktuelle und geplante globale Anreicherungskapazitäten.

Brennelemente

Vor allem in Osteuropa sind noch viele Reaktoren sowjetischer Bauart in Betrieb. Insgesamt 18 Reaktoren benötigen zurzeit Brennelemente russischer Bauart. Dabei wird zwischen WWER-1000 und WWER-440 Reaktoren unterschieden, die Zahlen stehen für die ungefähre Leistung in Megawatt. In Bulgarien und Tschechien stehen jeweils zwei WWER-1000 Reaktoren. Die restlichen 14 Reaktoren in der EU sind von

der Bauart WWER-440 – siehe Tabelle 4. Für die WWER-Reaktoren werden Brennelemente in hexagonaler Form benötigt.

Europäische Infrastruktur

Der einzige westliche Produzent von Brennelementen für WWER-Reaktoren ist der US-Amerikanische Konzern Westinghouse. In Schweden produziert Westinghouse Brennelemente für die WWER-1000 Reaktoren. Damit werden gegenwärtig sechs Reaktoren in der Ukraine beliefert. Es ist geplant, dass das Kraftwerk in Temelín (Tschechien) wieder mit WWER-1000 Brennelementen aus westlicher Produktion versorgt wird. Hierfür wurden im Juni 2022 Verträge mit Westinghouse und dem französischen Staatskonzern Framatome abgeschlossen. Laut Angaben des tschechischen Energieversorgers CEZ Group zielt dieses Vorhaben darauf ab, die Energiesicherheit Tschechiens zu stärken (CEZ Group, 2022). Westinghouse hatte das Kraftwerk bereits in seinen ersten zehn Betriebsjahren beliefert (Schneider et al., 2024).

Auch der finnische Energieversorger Fortum schloss 2022 einen Vertrag mit Westinghouse für die Versorgung des Kernkraftwerks in Loviisa. Das Kraftwerk wurde bereits von 2001 bis 2007 von Westinghouse bzw. dem Tochterunternehmen BNFL mit Brennelementen versorgt (Fortum, 2022). Loviisa ist ein WWER-440-Reaktor. Nachdem der frühere Liefervertrag geendet hatte, stieg Westinghouse aus der Produktion dieser Brennelemente aus (Schneider et al., 2024).

Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde das sogenannte „Accelerated Program for Implementation of Secure VVER Fuel Supply“ (APIS) aufgesetzt. Dieses von Westinghouse geleitete Programm wird von der EU mit zehn Millionen Euro unterstützt und soll schon 2024 Brennelemente für die WWER-440 Reaktoren liefern (Westinghouse, 2023). Ob dies gelungen ist, bleibt wegen fehlender Informationen im Januar 2025 ungewiss.

Tabelle 4. Übersicht über in Betrieb befindlicher Kernreaktoren sowjetischer Bauart in der EU, Stand 2024 (IAEA, 2024a). MOCHOVCE-3 ist seit dem 31. Januar 2023 ans Netz angeschlossen, aber noch nicht im Leistungsbetrieb.

Land	Reaktor	WWER-Modell	Netto elektrische Leistung in MW	Beginn kommerzielle Nutzung
Bulgarien	KOZLODUY-5	V-320	887	1988
	KOZLODUY-6	V-320	953	1993
Tschechien	DUKOVANY-1	V-213	391	1985
	DUKOVANY-2	V-213	408	1986
	DUKOVANY-3	V-213	388	1986
	DUKOVANY-4	V-213	408	1987
	TEMELIN-1	V-320	963	2002
	TEMELIN-2	V-320	912	2002
Finnland	LOVIISA-1	V-213	430	1977
	LOVIISA-2	V-213	445	1981

Ungarn	PAKS-1	V-213	408	1983
	PAKS-2	V-213	410	1984
	PAKS-3	V-213	415	1986
	PAKS-4	V-213	415	1987
Slowakei	BOHUNICE-3	V-213	408	1985
	BOHUNICE-4	V-213	408	1985
	MOCHOVCE-1	V-213	408	1998
	MOCHOVCE-2	V-213	404	2000
	MOCHOVCE-3*	V-213	440	2023

Abhängigkeit von Russland

Den Großteil der Brennelementversorgung von WWER-Reaktoren übernimmt nach wie vor Rosatom, bzw. die Tochter TVEL. Neben den Brennelementen russischer Bauart produziert TVEL auch Brennelemente für westliche Reaktoren. Zusammen mit Framatome wurden dadurch 2022 insgesamt drei westliche Reaktoren in Europa versorgt. Zudem wurden im Jahr 2022 alle WWER-Reaktoren in Bulgarien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei durch TVEL versorgt. In Finnland betrug der Anteil der Brennelemente von TVEL 28 % (Gufler & Meister, 2022).

Um die Produktion von Brennelementen in Europa zu ermöglichen, plant der französische Konzern Framatome eine Kooperation mit Rosatom. Im Rahmen eines Joint Ventures beabsichtigen die beiden Unternehmen, Brennelemente russischer Bauart in der von der Framatome-Tochter Advanced Nuclear Fuels (ANF) betriebenen Brennelementefabrik in Lingen (Deutschland) zu fertigen (Süddeutsche Zeitung, 2023). Zuerst sollte das Unternehmen in Deutschland gegründet werden, ein entsprechender Antrag lag auch vor. Allerdings gab es Zweifel an dem Projekt, u. a. aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges wurde der Antrag zurückgezogen (Reimar, 2023). Das Joint Venture wurde später in Frankreich gegründet, die Produktion ist weiterhin in Lingen geplant. Hier sollen nun die hexagonalen Brennelemente für WWER-Reaktoren in Osteuropa gefertigt werden (Schneider et al. 2024). Der World Nuclear Industry Status Report (Schneider et al., 2024) führt die Entwicklungen der Brennelementefabrik Lingen detailliert im Kapitel „Russia Nuclear Dependencies“ aus. Mithilfe der in Europa gefertigten Elemente soll eine Unabhängigkeit von Russland geschaffen werden. Fraglich ist dabei jedoch, inwiefern hier von einer Unabhängigkeit gesprochen werden kann, da TVEL mit 25 % am Joint Venture beteiligt ist und aktiv bei der Produktion mitwirken soll (Reimar, 2024).

In dieser Stufe der nuklearen Wertschöpfungskette besteht die größte Abhängigkeit Europas von Russland. Die Umstellung aller WWER-Reaktoren auf Brennelemente westlicher Hersteller wird sechs bis zehn Jahren dauern (Gufler & Meister, 2022).

Nachdem zu Beginn der 2000er Jahre WWER-1000 Brennelemente von Westinghouse im tschechischen Temelín verwendet wurden, kehrte der tschechische Betreiber schnell zu russischen Produkten zurück. Die Entwicklung und Verbesserung der

Brennelemente wurden dennoch von Westinghouse weiter vorangetrieben. In der Folge konzentrierte sich Westinghouse mit seinen WWER-1000 Brennelementen verstärkt auf den ukrainischen Markt. Aktuell werden sechs Reaktorblöcke in der Ukraine mit Brennelementen von Westinghouse versorgt (Gufler & Meister, 2022). Im September wurden die ersten WWER-440 Elemente, die von Westinghouse gefertigt wurden, in das ukrainische Kernkraftwerk Rivne geladen. Damit konnte die Ukraine den nächsten Schritt aus der russischen Abhängigkeit machen (WNN, 2023d). Westinghouse plant, weitere europäische Reaktoren mit den eigenen Brennelementen zu versorgen.

Kraftwerksbau

Aktuell werden außerhalb Russlands 19 neue Reaktoren russischer Bauart errichtet, davon einer in der EU (IAEA, 2024). Die russische Atomtechnologie wird momentan vor allem in Schwellenländer exportiert. Viele davon sind sogenannte „Newcomer“ in der Atomenergie. Durch Russland haben sie die Möglichkeit, in das risikoreiche Geschäft einzusteigen. Rosatom bietet für besagte Länder einen „one-stop nuclear shop“ an. Dabei werden alle Stufen der nuklearen Wertschöpfungskette von Rosatom übernommen, also von der Planung, über den Bau, Betrieb und Wartung, teilweise auch bis zur Entsorgung der nuklearen Abfälle. Russland steigert so seinen energiepolitischen Einfluss in der Welt und führt Länder in eine Abhängigkeit im Energiesektor (Szulecki & Overland, 2023). WWER-Reaktoren werden aktuell in der Türkei, Ägypten, Indien, Iran, Bangladesch, der Slowakei und China gebaut. 2022 wurde jeweils einer dieser Reaktoren in Belarus und der Slowakei fertiggestellt (Schneider et al., 2024).

Bauprojekte in der EU oder von europäischen Akteuren

Aktuell ist Polen der einzige Akteur in der EU, der den Einstieg in den nuklearen Sektor plant. Der Plan ist, ab 2026 zwei Kernkraftwerke mit jeweils drei Reaktoren zu bauen. Im September 2023 unterzeichnete der polnische Energieversorger PEJ den Vertrag zum Bau des ersten Kraftwerks mit Westinghouse. Bis 2033 ist der Bau von drei Druckwasserreaktoren vom Typ AP1000 geplant (Westinghouse, 2023). Bis Mitte der 2040er Jahre soll das komplette Projekt zu geschätzten Kosten von 40 Milliarden Euro abgeschlossen werden. Die polnische Regierung begründet dieses Vorhaben mit der Sicherung der Energiesicherheit sowie die Sicherheit und Unabhängigkeit gegenüber Russland (Adam, 2023). Seit dem letzten Regierungswechsel häufen sich jedoch Fragen zum Zeitplan und der Finanzierung (Schneider et al., 2024).

Als letztes europäisches Projekt wurde Olkiluoto 3 als größter Reaktor Europas in Finnland vollständig fertiggestellt. Bei Baubeginn im Jahr 2005 sollte dieser eigentlich 2009 ans Netz gehen. Durch zahlreiche Verzögerungen gelang dies unter enormen Mehrkosten erst 2022 (Proctor, 2023). Von dort an dauerte es über ein Jahr, bis der Reaktor im Mai 2023 in den Leistungsbetrieb überging (IAEA, 2024). Ähnlich erging es bisher dem Flamanville-3 Reaktor in Frankreich, der wie Olkiluoto-3 unter

Leitung des französischen Staatskonzerns EDF gebaut wird. Baubeginn für Flamanville-3 war 2007 und der kommerzielle Betrieb war für 2013 geplant. Der Reaktor ging nach mehrmaliger Verzögerung Ende Dezember 2024 ans Netz und soll im Laufe des Jahres 2025 sukzessive in den Leistungsbetrieb übergehen (ntw, 2024). Die Verzögerungen haben zu erheblichen Mehrkosten geführt und aktuell ist kein weiterer Neubau in Frankreich in konkreter Planung (Schneider et al., 2024).

Angesichts dieser Beispiele ist es fraglich, ob Polens Plan für die eigene Energiesicherheit und Unabhängigkeit zeitnah umgesetzt werden kann. Hinzu kommt die Beteiligung Russlands an vorgelagerten Prozessen der nuklearen Wertschöpfungskette, deren Entwicklung nicht genau vorhergesagt werden kann.

Russische Bauvorhaben in der EU

In der Slowakei ging 2023 der Reaktor Mochovce-3 ans Netz. Der Baubeginn von Mochovce-3 und 4 war im Jahr 1985. Beide Reaktoren sind von russischer Bauart, für die hexagonale Brennelemente benötigt werden. Nach einem zwischenzeitlichen Bau-stopp wurden 2004 Teile des staatlichen Energieversorgers Slovenské Elektrárne durch einen italienischen Energieversorger aufgekauft. Dieser investierte Milliarden, um die Reaktoren in Mochovce fertig zu bauen (WNN, 2022b; Weibezahn & Steigerwald, 2024). Slovenské Elektrárne hat im August 2023 einen Vertrag mit Westinghouse über die Lieferung von WWER-440 Brennelementen geschlossen. Das sei ein wichtiger Schritt der Diversifikationsstrategie in Bezug auf die Lieferanten für nuklearen Brennstoff (Slovenské Elektrárne, 2023). Im Hinblick auf die neuen Reaktoren in Mochovce macht die Slowakei mit diesen Verträgen einen Schritt aus der Abhängigkeit von durch Rosatom produzierten Brennelementen.

Ein weiterer russischer Reaktor sollte in Hanhikivi in Finnland errichtet werden. Im Jahr 2014 erwarb Rosatom einen Anteil von 34 % an der Fennovoima Gruppe mit dem Ziel, gemeinsam das Kernkraftwerk zu errichten (WNN, 2014). Ursprünglich war nach einigen Verzögerungen geplant, mit dem Bau im Jahr 2023 zu beginnen (Schneider et al., 2023). Nach der Invasion der Ukraine durch Russland sah Fennovoima das Risiko für das Projekt als untragbar. Das Projekt wurde im Mai 2022 einseitig durch Fennovoima gekündigt. Für dieses Vorgehen gab es im Nachhinein Unterstützung durch die finnische Regierung (WNN, 2022a). Als Reaktion darauf reichte Rosatom im August 2022 mehrere Klagen gegen die Entscheidung von Fennovoima ein (Karauenen, 2022). Endgültige Urteile bei internationalen Schiedsgerichten stehen noch aus.

Im Gegensatz dazu hat sich Ungarn im November 2023, trotz des allgegenwärtigen Angriffskrieges, auf die Konstruktion zweier weiterer Reaktoren mit Rosatom geeinigt. Der ungarische Außenminister und der Chef von Rosatom einigten sich auf einen Zeitplan für den Bau und die Inbetriebnahme zweier neuer Einheiten am Kraftwerk Paks 2 (WNN, 2023a). Während andere EU-Staaten versuchen ihre Energieabhängigkeit zu Russland im Kontext des Ukrainekriegs zu reduzieren, baut Ungarn diese bewusst aus. Der ungarische Außenminister betonte, dass Ungarn keine potenziellen EU Sanktionen gegen Russland im Atomsektor tragen werde (WNN, 2023a). Weiterhin werden die neuen Reaktoren vorerst vom russischen Staat durch einen Kredit von

bis zu zehn Milliarden Euro finanziert. Betrieben werden soll das Kraftwerk später durch den ungarischen Staatskonzern MVM (Todorović, 2023).

Ein weiteres Bauvorhaben realisiert Rosatom aktuell in der Türkei. Die Türkei ist zwar kein EU-Mitglied, jedoch NATO-Partner. Hier baut Rosatom vier Reaktoren des neuesten WWER-1200 Typs mit EU-Zertifizierung. Auch in der Türkei ist Rosatom für Bau und den späteren Betrieb („one stop nuclear shop“ oder „build – own – operate“, siehe oben) verantwortlich. Dabei wird dem Betreiber ein festgelegter Preis für den erzeugten Strom garantiert. Rosatom wird weiterhin Eigentümer des Kernkraftwerks bleiben. Damit gibt die Türkei einen wesentlichen Teil seiner kritischen Infrastruktur in russische Hände (Szulecki & Overland, 2023). Der World Nuclear Industry Status Report befasst sich im Detail mit den türkischen Ambitionen des Kraftwerkbaus (Schneider et al., 2024).

Projekte wie in der Türkei und Ungarn sowie in weiteren Regionen weltweit stellen für Rosatom signifikante Einnahmequellen dar. Die Tochterunternehmen von Rosatom, die für den Bau von Kernkraftwerken verantwortlich sind, generieren etwa 80 % ihres Umsatzes durch Reaktorbauprojekte im Ausland (Rosatom, 2023). Dies ermöglicht es Rosatom, seinen energiepolitischen Einfluss, insbesondere in Schwellenländern, aber auch in Europa, zu verstärken. Rosatom agiert dabei im Auftrag der russischen Regierung, da es vollständig im Besitz des russischen Staates ist. Die Entscheidungsbefugnis über die Aktivitäten von Rosatom liegt direkt beim russischen Präsidenten (Szulecki & Overland, 2023).

Lieferung von Ausrüstung von EU-Unternehmen nach Russland

Zudem ist Rosatom maßgeblich an Wartungsarbeiten und Dienstleistungen an WWER-Reaktoren russischer Bauart in der EU beteiligt. In Bulgarien, der Slowakei, Ungarn, Tschechien, Finnland und Litauen ist Rosatom u. a. an der Lieferung von Ersatzteilen, Qualitätskontrolle des Brennstoffes oder der Schulung des Personals involviert. Es ist jedoch eine wachsende Beteiligung der westlichen Konzerne Framatome und Siemens zu beobachten (Gufler & Meister, 2022).

Bei der Ausstattung neu gebauter russischer Reaktoren gibt es Verflechtungen zwischen Rosatom und europäischen Akteuren. Insbesondere Framatome spielt hier, zusammen mit Siemens Energy, eine wichtige Rolle. 2021 unterschrieb Framatome einen langjährigen Kooperationsvertrag mit Rosatom, der insbesondere auf die Zusammenarbeit bei der Brennstoffherstellung und bei der Leittechnik abzielt (WNN, 2021a). Die Leittechnik ist für Steuerung eines Kraftwerks essenziell (Gufler & Meister, 2022). Siemens Energy und Framatome schlossen 2019 einen weiteren Vertrag mit Rosatom. Dieser sieht die Lieferung der Leittechnik für die neu geplanten Reaktoren am Standort Paks 2 in Ungarn vor (Framatome, 2019).

Des Weiteren stattet Framatome neue Reaktoren in Russland mit Leittechnik aus. Diese Reaktoren entstehen nahe Kursk und sind die ersten ihrer Bauart. Sie sollen

auch in Ungarn gebaut werden (Framatome, 2020). Diese neuen WWER-TOI Reaktoren sind eine Weiterentwicklung des WWER-1200 Reaktors und besitzen eine EU-Zertifizierung (WNN; 2019).

Trotz Russlands Krieg gegen die Ukraine wollen Framatome und Siemens an den Verträgen mit Rosatom festhalten. Europa hat aktuell noch keine Sanktionen gegen Rosatom verhängt. Trotzdem hat die Bundesregierung dem Antrag von Siemens zur Lieferung der Leittechnik für die Paks 2 Reaktoren nach Ungarn bisher noch nicht zugestimmt. Das Unternehmen rechnet auch nicht mit einer zeitnahen Entscheidung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das BAFA ist dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt. Der ungarische Ministerpräsident und sein Außenminister sehen in der Blockade des Antrags Vorsatz und beschuldigen die deutsche Bundesregierung, sie wolle vorsätzlich die ungarische Energieversorgung gefährden (Schaudwet, 2023).

Fazit

Die Analyse der vorgelagerten Prozesse der nuklearen Wertschöpfungskette für die Europäische Union – Uranförderung, Konversion, Anreicherung und Brennstoffherstellung – offenbart signifikante Abhängigkeiten vom russischen Nuklearsektor. Jedoch bestehen auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette auf den ersten Blick realisierbare Alternativen, um die Abhängigkeiten von russischen Akteuren zu verringern.

Der Weltmarkt für Natururan ist der EU zugänglich, sodass hier Alternativen zu russischem Uran gefunden werden können. Allerdings sind die Preise des Natururans aus Russland und Staaten der ehemaligen Sowjetunion um 25–28 % unter den Preisen westlicher Produzenten. Ökonomische Aspekte spielen also eine Rolle, die in diesem Beitrag nicht betrachtet wurden (ESA, 2024). Des Weiteren könnten die nötigen Konversionsleistungen jetzt schon von westlichen Dienstleistern übernommen werden. Durch Orano bestünde sogar die Möglichkeit, die komplette Konversionsleistung durch einen europäischen Versorger bereitzustellen.

Ähnlich stellt sich die Situation bei der Urananreicherung dar. Die Kapazitäten für Urananreicherung in Europa übertreffen den Bedarf von 2022 um das Doppelte, was eine Verlagerung der Aktivitäten nach Europa ermöglicht, vorbehaltlich der Überprüfung bestehender Verträge mit Drittstaaten, insbesondere mit den USA. Die Implementierung von Sanktionen gegen russische Importe in diesen Bereichen könnte die Nutzung alternativer Quellen beschleunigen, obwohl dies durch die politische Haltung einzelner EU-Mitgliedstaaten, wie Ungarn, erschwert wird.

Die Preise für Konversionsleistungen sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen, bei der Anreicherung sogar um 55 % (ESA, 2024). Auch bei der Konversion und der Anreicherung ist Rosatom deutlich günstiger, so dass einen theoretisch möglichen Anbieterwechsel zu westlichen Herstellern die Kosten für die Betreiber der Atomkraftwerke deutlich erhöhen würde.

Die Versorgung osteuropäischer Länder mit Kernbrennstoff stellt eine besondere Herausforderung dar, da viele Reaktoren russischer Bauart stark von russischen

Brennstofflieferungen abhängig sind. Hier könnten kurzfristig beschlossene Sanktionen zu einer Gefährdung der Energiesicherheit in einzelnen Staaten führen. Ein Stopp russischer Lieferungen würde in manchen Ländern (z. B. Ungarn und Slowakei) einen signifikanten Teil des Energie-Mixes betreffen. Mit dem APIS-Programm wurde durch die EU ein wichtiger Schritt in Richtung einer zukünftigen Unabhängigkeit von russischem Brennstoff gemacht. Die Fortschritte bei der Versorgung einiger Reaktoren in der Ukraine zeigen, dass ein Wechsel zu anderen Herstellern möglich ist. Insbesondere der US-Konzern Westinghouse kann eine Schlüsselrolle bei der zukünftigen Versorgung der europäischen Atomwirtschaft spielen. Entsprechende Verträge wurden neben dem APIS-Programm schon mit Energieversorgern in Tschechien, Finnland und der Slowakei geschlossen. Erste Lieferungen werden zeitnah erwartet. Einzelne Länder wie Ungarn zeichnen sich jedoch weiterhin durch eine besondere Nähe zur russischen Atomwirtschaft auf und beteiligen sich nicht an einer Entflechtung der Brennstofflieferung.

Auch Verflechtungen europäischer Unternehmen mit Russland bestehen weiter. Verträge von Framatome mit Rosatom haben weiter Gültigkeit und seitens Framatome gibt es keine Anzeichen, diese in Frage zu stellen. Als Lieferanten von Leittechnik spielen Framatome und Siemens Energy eine essenzielle Rolle beim Neubau russischer Reaktoren. Mit der Nichterteilung der Ausfuhrgenehmigung für entsprechende Leittechnik von Siemens nach Ungarn könnte die Bundesregierung ein wichtiges Zeichen setzen.

Literatur

- Adam, M. (2023). *Polen steigt in die Atomkraft ein*. www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-atomenergie-103.html
- Alexis-Martin, B., & Davies, T. (2017). Towards nuclear geography: zones, bodies, and communities. *Geography Compass*, 11, e12325. doi: 10.1111/gec3.12325
- Bukharin, O. (1996). Analysis of the size and quality of Uranium inventories in Russia. *Science & Global Security*, 6, 59–77. doi: 10.1080/08929889608426434
- Bundesregierung (2023). Zwölftes Sanktionspaket gegen Russland. www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/eu-sanktionen-2250316
- CEZ Group (2022). We are strengthening the energy security of the Czech Republic: we have signed contracts for the supply of fuel assemblies with Westinghouse and Framatome. www.cez.cz/en/media/press-releases/we-are-strengthening-the-energy-security-of-the-czech-republic-we-have-signed-contracts-for-the-supply-of-fuel-assemblies-with-westinghouse-and-framatome-160156
- Eerola, T. (2008). Uranium exploration, non-governmental organizations, and local communities. The origin, anatomy, and consequences of a new challenge in Finland. *Estonian Journal of Earth Sciences*, 57. doi: 10.3176/earth.2008.2.07
- EMBER (2024). *European electricity review* (S. 95). ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2024/#supporting-material
- Euratom Supply Agency, ESA. (2022). *Annual report 2021*. Luxembourg. euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Euratom_Supply_Agency_-_Annual_report_2021_-_Corrected_edition.pdf
- Euratom Supply Agency, ESA. (2023). *Annual report 2022*. Luxembourg. [euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2023-10/ESA_Annual_Report_2022_-_Final_\(website\)_2.pdf](http://euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2023-10/ESA_Annual_Report_2022_-_Final_(website)_2.pdf)
- Euratom Supply Agency, ESA. (2024). *Annual report 2023*. euratom-supply.ec.europa.eu/document/download/29018562-122c-4818-8774-2424fc029bf6_en?filename=ESA_Annual_Report_2023_-_Final_draft.pdf
- Europäische Union (2012). Konsolidierte Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft. *Amtsblatt der Europäischen Union*, 2012/C 327/01. eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT&from=DE
- Europäisches Parlament (2022). *Russian aggression against Ukraine. Resolution 2022/2564(RSP)*. www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_EN.pdf
- Falconbridge, G., Lyrchikova, A., & Brynaski, G.. (2024). *Russia sells stakes in some Kazakh Uranium deposits to China*. Reuters. www.reuters.com/

- markets/commodities/russia-sells-out-vast-kazakh-uranium-deposits-china-2024-12-17/
- Finegold, B. (2023). *A nuclear stranglehold: Russia's unactionable position in the nuclear industry*. Ocean Wall. oceanwall.com/wp-content/uploads/2023/08/OWL-Russia-Report-Final.pdf
- Fortum (2022). *Fortum and Westinghouse Electric Company sign an agreement for the design and supply of a New fuel type for the Loviisa power plant*. www.fortum.com/media/2022/11/fortum-and-westinghouse-electric-company-sign-agreement-design-and-supply-new-fuel-type-loviisa-power-plant
- Framatome (2019). *RASU JSC and Framatome-Siemens consortium sign contract to supply automated process control systems for Hungarian Paks-2 Nuclear Power Plant*. www.framatome.com/medias/rasu-jsc-et-le-consortium-framatome-siemens-signent-un-contrat-de-fourniture-de-systemes-de-controle-de-processus-automatise-pour-la-centrale-nucleaire-hongroise-de-paks-2/
- Framatome (2020). *Framatome to deliver reactor protection system to Kursk Nuclear Power Plant II in Russia*. www.framatome.com/medias/download/?id=3468&n=ec3196773d5d97c406bd069b042f41df-pdf
- Gufler, K., & Meister, F. (2022). *Analyse der Rosatom-Aktivitäten bzw. Rosatom-Verflechtungen mit der EU. Erstellt im Auftrag des Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie*. www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0814.pdf
- Gupta, D.K., & Walther, C., (eds.). (2020). *Uranium in plants and the environment. radionuclides and heavy metals in the environment*. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-14961-1.
- International Atomic Energy Agency, IAEA. (2024). *Nuclear power reactors in the world. Reference data series No. 2*. www.iaea.org/publications/15748/nuclear-power-reactors-in-the-world
- Kauranen, A. (2022). *Rosatom and Finnish partner in dispute for damages for nuclear project*. Reuters. www.reuters.com/article/idUSL8NZZ177
- Larsen, R.K., & Mamosso, C. A. (2014). Aid with blinkers: environmental governance of Uranium mining in niger. *World Development*, 56, 62–76. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.10.024
- Michael, A., Varnava, N., Ioannidis, I., & Pashalidis, I. (2024). Uranium recovery from phosphate rocks/minerals – a comprehensive review. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 5, 100055. doi: 10.1016/j.sceenv.2023.100055
- Misser, F. (2023). *Uranabbau in Niger: Da strahlt das Land*. Die Tageszeitung. taz.de/!5953147/
- Mudd, G.M. (2014). The Future of yellowcake: A global assessment of Uranium resources and mining. *Science of the Total Environment*, 472, 590–607. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.11.070
- NEA (2023). *Uranium 2022: resources, production and demand*. Boulogne-Billancourt, France. www.oecd-nea.org/jcms/pl_79960/uranium-2022-resources-production-and-demand
- Neles, J.M., & Pistner, C. (2012). *Kernenergie: Eine Technik für die Zukunft?* Springer, Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-24329-5
- ntv (2024). *Frankreichs mächtigster Atommeiler geht ans Netz*. www.n-tv.de/wirtschaft/Frankreichs-maechtigster-Atommeiler-geht-ans-Netz-article25441262.html
- Orano (2023). *Orano announces 30% increase in Uranium enrichment capacity by 2028*. cdn.orano.group/usa/docs/librariesprovider9/usa-documents/news/2023/pr_orano-enrichment-increase_2023-1026.pdf
- Orano (2024a). *Orano confirms the loss of operational control of SOMAIR in Niger*. Press Release. 4. December 2024. www.orano.group/en/news/news-group/2024/december/orano-confirms-the-loss-of-operational-control-of-somair-in-niger
- Orano (2024b). *Update on the situation of the Imouraren mining project in Niger*. Press Release. 20. Juni 2024. www.orano.group/en/news/news-group/2024/june/update-on-the-situation-of-the-imouraren-mining-project-in-niger
- Proctor, D. (2023). *Olkiluoto 3 finally online in Finland; Germany closes last three nuclear plants*. *Power Magazine*. www.powermag.com/olkiluoto-3-finally-online-in-finland-germany-closes-last-three-nuclear-plants/
- Qiao, K. J., Li Zhao Kun, Deng Hui Dong, Deng Jin Xun, & Ma Jia. (2020). Environment pollution of uranium in-situ leaching and its protection measures. *International Journal of Smart Grid and Clean Energy*, 820–825. doi: 10.12720/sgce.9.4.820-825
- Reimar, P. (2023). *Brennelementfabrik in Lingen: Russland kauft sich ein*. *Die Tageszeitung*. taz.de/!5921645/
- Reimar, P. (2023). *Brennelementfabrik in Lingen: Russland kauft sich ein*. *Die Tageszeitung*. taz.de/!5921645/
- Richter, S., Alonso, A., De Bolle, W., Wellum, R., & Taylor, P.D.P. (1999). Isotopic “fingerprints” for natural Uranium ore samples. *International Journal of Mass Spectrometry*, 193, 9–14. doi: 10.1016/S1387-3806(99)00102-5
- Rosatom (2023). *ROSATOM started the first phase of construction of Paks II NPP units*. rosatom.ru/en/press-centre/news/rosatom-started-the-first-phase-of-construction-of-paks-ii-npp-units/
- Schaudwet, C (2023). *Siemens Energy in Bedrängnis wegen Rosatom*. Tagesspiegel Background Energie & Klima. background.tagesspiegel.de/energie-klima/siemens-energy-in-bedraengnis-wegen-rosatom
- Schneider, M., Froggatt, A., Hazemann, J., von Hirschhausen, C., Ramana, M. V., Wimmers, A. J., Schneider, N., Suzuki, T., Stienne, A., Meinass, F., Koplow, D., Judson, T., & Winkler, H. (2023). *World nuclear industry status report 2023*. Mycle Schneider Consulting, Paris. www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnsr2023-v1-hr.pdf
- Schneider, M., Froggatt, A., Hazemann, J., Gürbüz, Ö., Jobin, P., Johnstone, P., Judson, T., Kobayashi, Y., Koplow, D., Lyman, E., Ramana, M. V., Stier, S., Stirling, A., Suzuki, T., Von Hirschhausen, C., Wimmers, A., Winkler, H., Ahmed, M., Schneider, N., ... Meinass, F. (2024). *The world nuclear industry status report 2024*. Mycle Schneider Consulting, Paris. www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnsr2024-v2.pdf

- Schütterle, J. (2010). *Kumpel, Kader und Genossen: Arbeiten und Leben im Uranbergbau der DDR: die Wismut AG*. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn. doi: 10.30965/9783657769223
- Shaw, A. (2024). *Three uranium mines open in the US. The mines are based in Arizona and Utah.* www.mining-technology.com/news/three-new-uranium-mines-open-in-us
- Slovenské Elektrárne (2023). *Slovenské Elektrárne and Westinghouse concluded a nuclear fuel supply agreement.* www.seas.sk/en/press-releases/slovenske-elektrarne-nuclear-fuel-westinghouse/
- Stölzel, K., & Finkenzeller, T. (2023). *Wirtschaft von oben: Hier braut sich das nächste Energieproblem für Europa zusammen.* *WirtschaftsWoche.* www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-222-uran-aus-dem-niger-hier-braut-sich-das-naechste-energieproblem-fuer-europa-zusammen/29295338.html
- Süddeutsche Zeitung (2022). *Landesregierung: Keine Transporte von Gronau nach Russland.* www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atomkraft-gronau-westfalen-landesregierung-keine-transporte-von-gronau-nach-russland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220321-99-615154
- Süddeutsche Zeitung (2023). *Joint Venture stellt Brennelemente her.* www.sueddeutsche.de/wissen/atom-lingen-ems-joint-venture-stellt-brennelemente-her-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230330-99-142358
- Supko, E. (2016). *Nuclear fuel fabrication.* In Hore-Lacy (ed.). *Uranium for nuclear power*, 353–382. Elsevier. doi: 10.1016/B978-0-08-100307-7.00013-2
- Szulecki, K., & Overland, I. (2023). *Russian nuclear energy diplomacy and its implications for energy security in the context of the war in Ukraine.* *Nature Energy*, 8, 413–421. doi: 10.1038/s41560-023-01228-5
- Tagesschau (2023). *Ungarn droht mit Blockade von neuen Sanktionen der EU gegen Russland.* www.tagesschau.de/ausland/europa/ungarn-drohung-sanktionen-russland-100.html
- Taylor, I. (2019). *France à fric: the CFA zone in Africa and neocolonialism.* *Third World Quarterly*, 40, 1064–88. doi: 10.1080/01436597.2019.1585183
- Todorović, I. (2023). *Russia approves EUR 10 billion credit package for Hungary's Paks 2 nuclear plant.* *Balkan Green Energy News*. 11. balkangreenenergynews.com/russia-approves-eur-10-billion-credit-package-for-hungarys-paks-2-nuclear-plant/
- Wealer, B., & von Hirschhausen, C.R. (2020). *Nuclear power as a system good: Organizational models for production along the value-added chain.* *DIW Discussion Papers*, 1883. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). <http://hdl.handle.net/10419/222865>
- Weibezahn, J., & Steigerwald, B. (2024). *Fission for funds: the financing of nuclear power plants.* Copenhagen School of Energy Infrastructure. doi: 10.1016/j.enpol.2024.114382
- Westinghouse (2023). *Historic contract paves the way for site work on Poland's first nuclear power plant.* info.westinghousenuclear.com/news/historic-contract-paves-the-way-for-site-work-on-polands-first-nuclear-power-plant
- Westinghouse (2023). *Westinghouse-led project will secure VVER fuel supply in Europe and Ukraine.* info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-led-project-will-secure-vver-fuel-supply-in-europe-and-ukraine
- Wimmers, A., Böse, F., Beppler, J., Morawe, P., Weber, M., & von Hirschhausen, C. (2024). *(Re)integrating radioactive materials and waste into a global sustainable development context.* *Radiation and Environmental Biophysics*, 63, 519–536 doi: 10.1007/s00411-024-01088-x
- World Nuclear Association, WNA (2022). *Uranium enrichment.* world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/uranium-enrichment.aspx
- World Nuclear Association, WNA. (2024a). *Country profile Kazakhstan.* world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/kazakhstan
- World Nuclear Association, WNA. (2024b). *Nuclear fuel cycle, Uranium enrichment.* world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/uranium-enrichment
- World Nuclear Association, WNA. (2024c). *World Uranium mining production.* world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production
- World Nuclear News, WNN (2014). *Finnish firms commit to Fennovoima.* *World Nuclear News.* www.world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-firms-commit-to-Fennovoima
- World Nuclear News, WNN (2019). *Russia's VVER-TOI reactor certified by European utilities.* world-nuclear-news.org/Articles/Russia-s-VVER-VOI-reactor-certified-by-European-ut
- World Nuclear News, WNN (2021a). *Framatome and Rosatom expand cooperation.* www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-and-Rosatom-expand-cooperation
- World Nuclear News, WNN (2021b). *UEC to buy Uranium One's US uranium assets.* world-nuclear-news.org/Articles/UEC-to-buy-Uranium-One-US-uranium-assets
- World Nuclear News, WNN (2022a). *Fennovoima cancels Hanhikivi 1 contract with Russia.* www.world-nuclear-news.org/Articles/Fennovoima-cancels-Hanhikivi-1-contract-with-Russia
- World Nuclear News, WNN (2022b). *Further delay to Flamanville EPR start up.* world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-to-Flamanville-EPR-start-up
- World Nuclear News, WNN (2023a). *Construction schedule agreed for Paks II in Hungary.* www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-schedule-agreed-for-Paks-II-in-Hungary
- World Nuclear News, WNN (2023b). *Energocat and ConverDyn sign uranium conversion MoU.* www.world-nuclear-

Wimmers et al. (2025). Diskussionsbeiträge der Scientists for Future 20, doi: 10.5281/zenodo.14728811

[news.org/Articles/Energoatom-and-ConverDyn-sign-uranium-conversion-M](https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Energoatom-and-ConverDyn-sign-uranium-conversion-M)
World Nuclear News, WNN (2023c). *European Parliament calls for Russia sanctions to include nuclear*. [world-nuclear-news.org/Articles/European-Parliament-calls-for-Russia-sanctions-to-include-nuclear](https://www.world-nuclear-news.org/Articles/European-Parliament-calls-for-Russia-sanctions-to-include-nuclear)
World Nuclear News, WNN (2023d). *Westinghouse VVER-440 fuel loaded into reactor*. [world-nuclear-](https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-VVER-440-fuel-loaded-into-reactor)

[news.org/Articles/Westinghouse-VVER-440-fuel-loaded-into-reactor](https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-VVER-440-fuel-loaded-into-reactor)
Yim, M.-S. (2022). *Nuclear waste management: science, technology, and policy*. Lecture notes in energy. Springer Dordrecht. doi: 10.1007/978-94-024-2106-4

Rolle der Autor:innen: Alexander Wimmers (korrespondierender Autor): Konzeption und Visualisierung sowie Redaktion von Teilen des Manuskripts, Ummethun, Herold, Kemfert, Steigerwald und von Hirschhausen haben fachliche Beiträge geleistet sowie den Text im Hinblick auf Korrektheit geprüft.

Danksagungen: Wir danken zwei anonymen Gutachter:innen für inhaltliche und sprachliche Verbesserungsvorschläge.

Schlagwörter: Kernenergie, Energiesicherheit, Abhängigkeit, Russland
Key words: nuclear energy, energy security, dependence, Russia

Dieser Text wurde von Wissenschaftler:innen verfasst, die sich im Rahmen der „Scientists for Future engagieren und stellt die Sichtweise der Autor:innen, nicht aber aller bei Scientists for Future aktiven Wissenschaftler:innen dar. Er wurde von unabhängigen Fachexpert:innen (sowohl aus S4F als extern) hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Qualität und Belegbarkeit seiner Argumente positiv begutachtet. Verantwortliche Herausgeber:innen der »Diskussionsbeiträge der Scientists for Future« sind: Claus-Heinrich Daub, Kirsten von Elverfeldt, Gregor Hagedorn, Clara Herdeanu, Sven Linow, Bernhard Steinberger und Christina West. Wenn einzelne Personen gleichzeitig Autor:innen sind, nehmen sie an Entscheidungen über die Veröffentlichung nicht teil.

Scientists for Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Redaktion: Sven Linow.

© Alexander Wimmers, Paul-Jonas Ummethun, Anke Herold, Claudia Kemfert, Björn Steigerwald, Christian von Hirschhausen, CC BY-SA 4.0

Übersicht über einige Veröffentlichungen von Scientists for Future

Diskussionsbeiträge der Scientists for Future

- 1: (Die erste Stellungnahme 2019 wurde als Nummer 1 der Diskussionbeiträge gewertet: doi: [10.14512/gaia.28.2.3](https://doi.org/10.14512/gaia.28.2.3))
- 2: (Version 1.1 der folgenden Publikation aus dem Jahr 2019, siehe doi: [10.5281/zenodo.3371150](https://doi.org/10.5281/zenodo.3371150))
- 3: Mattauch, L., Creutzig, F., Moore, N. aus dem, Franks, M., Funke, F., Jakob, M., Sager, L., Schwarz, M., Voß, A., Beck, M.-L., Daub, C.-H., Drupp, M., Ekaradt, F., Hagedorn, G., Kirchner, M., Kruse, T., Loew, T., Neuhoﬀ, K., Neuweg, I., ... Wallacher, J. (2020). Antworten auf zentrale Fragen zur Einführung von CO₂-Preisen (Version 2.0) – Gestaltungsoptionen und ihre Auswirkungen für den schnellen Übergang in die klimafreundliche Gesellschaft. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 3, 1–41. doi: [10.5281/zenodo.3644498](https://doi.org/10.5281/zenodo.3644498)
- 4: (Version 1.0 der folgenden Publikation, siehe doi: [10.5281/zenodo.4311486](https://doi.org/10.5281/zenodo.4311486))
- 5: Hagedorn, G., Baasch, S., Blöbaum, A., Brendel, H., Hardt, J. N., Heiland, S., Klinsmann, M., Matthies, E., Pfennig, A., West, C., Wipfler, B., Altermatt, P. P., Baumgarten, S., Bergmann, M., Brendel, E., van Bronswijk, K., Creutzig, F., Daub, C.-H., Dohm, L., ... Weber, U. (2021). Scientists for Future empfiehlt eine repräsentative Klima-Bürger:innenversammlung im Jahr 2021 / Scientists for Future recommends a representative Climate Citizens' Assembly in 2021 (Version 1.1). *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 5, 1–23. doi: [10.5281/zenodo.4417265](https://doi.org/10.5281/zenodo.4417265)
- 6: Brauers, H., Braunger, I., Hoffart, F., Kemfert, C., Pao-Yu, O., Präger, F., Schmalz, S., & Troschke, M. (2021). Expansion of natural gas infrastructure: A bridge technology or a liability for the energy transition? (Version 1.1, English). *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 6 (2). doi: [10.5281/zenodo.4536573](https://doi.org/10.5281/zenodo.4536573)
- 7: Gerhards, C., Weber, U., Klafka, P., Golla, S., Hagedorn, G., Baumann, F., Brendel, H., Azar, C., Burchardt, J., Creutzig, F., Daub, C.-H., Helmling, S., Hentschel, K.-M., von Hirschhausen, C., Jordan, U., Kemfert, C., Krause, H., Linow, S., Oei, P.-Y., ... Weinsziehr, T. (2021). Klimaverträgliche Energieversorgung für Deutschland – 16 Orientierungspunkte / Climate-friendly energy supply for Germany—16 points of orientation. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 7, 1–55. doi: [10.5281/zenodo.4409334](https://doi.org/10.5281/zenodo.4409334)
- 8: Gründinger, W., Bendlin, L., Creutzig, F., Hagedorn, G., Kemfert, C., Neumärker, B., Praetorius, B., & Tvrtković, M. (2021). CO₂-Bepreisung und soziale Ungleichheit in Deutschland (Carbon Pricing and Social Equity in Germany) (PREPRINT.) *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 8, 1–18. doi: [10.5281/zenodo.5446167](https://doi.org/10.5281/zenodo.5446167) (Publiziert in Momentum Quarterly, 10 (1), 176–187, momentum-quarterly-journal.uibk.ac.at/momentum/article/view/3888/2915)
- 9: Wealer, B., Breyer, C., Hennicke, P., Hirsch, H., von Hirschhausen, C., Klafka, P., Kromp-Kolb, H., Präger, F., Steigerwald, B., Traber, T., Baumann, F., Herold, A., Kemfert, C., Kromp, W., Liebert, W., & Müschen, K. (2021). Kernenergie und Klima. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 9, 1–98. doi: [10.5281/zenodo.5573719](https://doi.org/10.5281/zenodo.5573719)
- 10: Clausen, J., Brendel, H., Breyer, C., Ehmler, H., Gerhards, C., Golla, S., Hentschel, K.-M., Hoffmann, R., Hagedorn, G., Jordan, U., Kemfert, C., Linow, S., Oei, P.-Y., Stöhr, M., Valdivia, L., & Weber, U. (2022). Wärmewende beschleunigen, Gasverbrauch reduzieren. Ein Kurzpuls. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 10, 1–17. doi: [10.5281/zenodo.6363715](https://doi.org/10.5281/zenodo.6363715)
- 11: Wealer, B., Breyer, C., Hennicke, P., Hirsch, H., von Hirschhausen, C., Klafka, P., Kromp-Kolb, H., ... Müschen, K. (2022). La energía nuclear y el clima. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 11, 1–27. doi: [10.5281/zenodo.7265012](https://doi.org/10.5281/zenodo.7265012)
- 12: Linow, S., Bijma, J., Gerhards, C., Hickler, T., Kammann, C., Reichelt, F., Scheffran, J. (2022). Kurzpuls – Perspektiven auf negative CO₂-Emissionen. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 12, 1–19. doi: [10.5281/zenodo.7392348](https://doi.org/10.5281/zenodo.7392348)
- 13: Vollmer, D., Bednarz, R. J. R., Seiffert, S., Bednarz, B. (2022). Nobelpreise vor dem Hintergrund der Klimakrise. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 13, 1–4. doi: [10.5281/zenodo.7419796](https://doi.org/10.5281/zenodo.7419796)
- 14: Brendel, H., Bohn, F. J., Crombach, A., Lukas, S., Scheffran, J., Baumann, F., Elverfeldt, K. von, Finckh-Krämer, U., Hagedorn, G., Hardt, J., Kroll, S., Linow, S., Stelzer, V. (2023). Die Energiewende als Beitrag zur Resilienzstärkung und Friedenssicherung in Europa. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 14, 1–14. doi: [10.5281/zenodo.7657957](https://doi.org/10.5281/zenodo.7657957)
- 15: Tremmel, J., Steinberger, B., Linow, S., Breyer, C., Gerhards, C., Vollmer, D., Zens, J., Fichter, C., Masurenko, C. (2024). Negative Emissionen: Eine neue Phase der Klimapolitik zur Reduktion der globalen Erwärmung auf 1 °C über vorindustriellem Niveau. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 15, 1–43. doi: [10.5281/zenodo.10828229](https://doi.org/10.5281/zenodo.10828229)
- 16: Tremmel, J., Steinberger, B., Linow, S., Breyer, C., Gerhards, C., Vollmer, D., Zens, J., Fichter, C., Masurenko, C. (2024). Negative Emissions: A new phase of climate policy to reduce global warming to 1 °C above pre-industrial levels. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 16, 1–39. doi: [10.5281/zenodo.11493905](https://doi.org/10.5281/zenodo.11493905)
- 17: Hennicke, P., Roettger, A., Präger, F., von Hirschhausen, C. (2024). Das Atomsystem brems die sozial-ökologische Transformation zur Dekarbonisierung. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 17, 1–52. doi: [10.5281/zenodo.11406367](https://doi.org/10.5281/zenodo.11406367)
- 18: Klafka, P., Hennicke, P., Steigerwald, B. & von Hirschhausen, C. (2024). Kosten der Kernkraft in einem Energiesystem mit hohem Anteil erneuerbarer Stromerzeugung. Ein Debattenbeitrag. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 18, 1–19. doi: [10.5281/zenodo.12773573](https://doi.org/10.5281/zenodo.12773573)
- 19: Scherer, B., Job, H., Reusch, T., Schumacher, J., Siebert, U., Woebse, A. K., Ziemek, H.-P. (2024). Wissenschaftlich begründete Widerlegung einiger Argumente gegen einen möglichen Nationalpark Ostsee. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 19, 1–10. doi: [10.5281/zenodo.13937401](https://doi.org/10.5281/zenodo.13937401)

(Einige Veröffentlichungen der Scientists for Future)

20: Wimmers, A., Ummethun, P.-J., Herold, A., Kemfert, C., Steigerwald, B., & von Hirschhausen, C. (2025). Russische Exporte von Uran und Atomtechnologie in die EU – Optionen für alternative Beschaffung. Ein Debattenbeitrag. *Diskussionsbeiträge der Scientists for Future*, 20, 1–23. doi: [10.5281/zenodo.14728811](https://doi.org/10.5281/zenodo.14728811)

Buch: „Die Wärmewende“ / Policy-Paper Wärmewende

Clausen, J., Seifert, T., & Huber, M., (Hrsg.). (2024). *Die Wärmewende. Zentrale Aufgabe einer klimaverantwortlichen Kommunalpolitik*. Scientists for Future, Berlin, 160 Seiten.

Das Buch basiert auf acht zwischen 2022 und 2023 publizierten „Policy-Paper Wärmewende“, welche – inhaltlich aktualisiert und unter teilweise aufgrund der Überarbeitung geänderter Autorenschaft – hier zusammengefasst wurden. Nach Möglichkeit sollte diese aktualisierte Fassung von 2024 verwendet werden. Die im Buch aktualisierten Originalpublikationen sind:

- 1: Clausen, J., Ehrhardt, H., Huber, M., Linow, S., Seifert, T., Beisheim, M. (2022). Heizen mit Holz: knapp, teuer und unerwartet klimaschädlich. *Policy-Paper Wärmewende, 01-2022*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2022/07/Policy_Paper_01_HeizenmitHolz.pdf
- 2: Clausen, J., Johannsen, L., Böhler, H., Kranich, K., Huber, M., Seifert, T. (2022). Kommunale Wärmeplanung. Grundlage einer klimaverantwortlichen Stadtplanung. *Policy-Paper Wärmewende, 02-2022*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/Policy_Paper_02_Waermewende.pdf
- 3: Clausen, J., Huber, M., Linow, S., Gerhards, C., Ehrhardt, H., Seifert, T. (2022). Wasserstoff in der Energiewende – unverzichtbar, aber keine Universallösung. *Policy-Paper Wärmewende, 03-2022*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/Policy_Paper_03_Wasserstoff.pdf
- 4: Clausen, J., Miara, M., Weber, U., Seckmeyer, G., Linow, S., Hoffmann, R., Huber, M. (2022). Wärmepumpen. Die klimaneutrale Wärmeversorgung im Neubau und für Bestandsgebäude. *Policy-Paper Wärmewende, 04-2022*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/Policy_Paper_04_Waermepumpe.pdf
- 5: Clausen, J., Graf, C., Huber, M., Lottis, D., Seifert, T., Weber, U. (2022). Wärmenetze. Die klimaneutrale Wärmeversorgung für verdichtete Stadtgebiete. *Policy-Paper Wärmewende, 05-2022*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/Policy_Paper_05_Fernwaerme.pdf
- 6: Huber, M., Clausen, J., Ehrhardt, H., Gerhards, C., Hoffmann, R., Klafka, P., Köhne, A., Linow, S., Seifert, T. (2022). Kraft-Wärme-Kopplung. Von der fossilen Effizienztechnologie zu einer neuen Rolle in der Wärmewende. *Policy-Paper Wärmewende, 06-2023*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/02/Policy_Paper_06_KWK.pdf
- 7: Golla, S., Huber, M., Clausen, J., & Seifert, T. (2023). Ein energieeffizienter Gebäudebestand. Eine kommunalpolitische Herausforderung. *Policy-Paper Wärmewende, 07-2023*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/04/Policy_Paper_07_Gebaeudebestand.pdf
- 8: Klafka, P., Clausen, J., Ehrhardt, H., Huber, M., & Seifert, T. (2023). Haben Gasnetze eine Zukunft? Kommunale Wärmeverseorger stehen vor großen Umstellungen. *Policy-Paper Wärmewende, 08-2023*. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/04/Policy_Paper_08-Gasversorgung.pdf

Weitere Arbeiten zur Wärmewende

- 1: Altermatt, P.P., Clausen, J., Brendel, H., Gerhards, C., Kemfert, C., Urban, W.; Wright, M. (2023). Replacing gas boilers with heat pumps is the fastest way to cut German gas consumption. *Communications Earth & Environment*, 4, 56. doi: [10.1038/s43247-023-00715-7](https://doi.org/10.1038/s43247-023-00715-7)
- 2: Clausen, J., Altermatt, P., Ehrhardt, H., Gerhards, C., Golla, S. Guthke, R., Huber, M., Jordan, U., Kemfert, C., Kopecz, J., Kranich, K., Linow, S., Miara, M., Quaschnig, V., Sanders, A., Seifert, T., Stelzer, V., Tvrtković, M., Vogt, T., Windmüller, P., & Zosseder, K. (2023). *Die schnelle Verbreitung der Wärmepumpe ist zentral für eine schnelle Wärmewende*. Online-Publikation, Berlin. Scientists for Future. 7 Seiten. doi: [10.5281/zenodo.8003360](https://doi.org/10.5281/zenodo.8003360) (AUCH: info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/06/S4F-Schnelle_Verbreitung_Waermepumpe_-_Clausen_et_al._2023.pdf)
- 3: Ehmler, H., Huber, M., Urban, U., & Hoffmann, R. (2023). *S4F-Projekt „Erdgasverbrauch messen“: Auswertung von Daten der Klimaplattform Celle*. Zenodo. doi: [10.5281/zenodo.7644249](https://doi.org/10.5281/zenodo.7644249)
- 4: Ehmler, H., Urban, U., Huber, M., & Hoffmann, R. (2023). *Orientierungspunkte für sparsamen Gasverbrauch bei Warmwasser*. Zenodo. doi: [10.5281/zenodo.7644201](https://doi.org/10.5281/zenodo.7644201)
- 5: Ehmler, H., Ehrhardt, H., Erdmann, A., & Jordan, U. (2023). *Energie sparen mit Fensterfolien*. Online-Publikation, Berlin. Scientists for Future, Berlin. info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/10/S4F_Paper_Fensterfolien.pdf

Keypoint-Papiere Kernkraft

- 1: Engelbrecht, H., Priester, M., Reclin, A. (2023). Nachhaltigkeitsaspekte der Urangewinnung. Anmerkungen zur Taxonomie-Entscheidung der EU. Keypoint Papier Kernkraft 01 (de). info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/03/Keypoint_Paper_KKW.pdf
- 2: Engelbrecht, H., Priester, M., Reclin, A. (2024). Sustainability of uranium extraction. Remarks on the taxonomy decision of the EU. Keypoint Paper Nuclear Power 01 (en). info-de.scientists4future.org/wp-content/uploads/sites/36/2023/12/Keypoint_Paper_KKW_ENG.pdf

Facetten des Zukunftsbilder-Projekts

(Mit Stand 2024-03-28 wurden 29 Facetten der Zukunftsbilder publiziert. Diese sind hier aufgeführt: zenodo.org/communities/zukunftsbilder/records. Das Zukunftsbilderprojekt betreibt zudem die Website zukunftsbilder.net.)